

УДК 336.67

Минавар Мирзаахматовна Юлдашева**и.о. доцент кафедры “Бухгалтерский учет”****Ташкентский государственный транспортный университет****Республика Узбекистан****ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В
ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ, ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ**

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения рентабельности в транспортной отрасли на примере структурного подразделения РЖД за счёт оптимизации доходов и затрат.

Ключевые слова: железнодорожная компания, управленческие решения, финансовые результаты, вагонооборот, грузооборот, участковая скорость, производительность локомотива.

Информация о финансовых результатах предприятия имеет большое значение для кредиторов, инвесторов, банков, налоговых инспекций, поставщиков и покупателей. В частности, корпоративный подоходный налог не может быть рассчитан без информации о затратах. Таким образом, учет затрат является одной из важнейших частей финансового учета, управленческого учета [1].

Унитарное предприятие «Ташкентский железнодорожный узел» создано на основании действующего законодательства Республики Узбекистан и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством. Его учредителем является АО «Узбекистон темир йуллари».

Основными задачами центра являются своевременная доставка товаров и услуг населения и предприятий на железной дороге к месту назначения, обеспечение качественных и безопасных услуг в сфере перевозки грузов,

пассажирской почты и багажа, создание удобства для клиентов, пользующихся этими услугами [2]. Организация сотрудничества в области перевозки грузов и пассажиров через границы Республики Узбекистан в тесном взаимодействии с местными таможенными и налоговыми органами, пограничными службами, строительство новых железных дорог, мостов и других искусственных сооружений, их реконструкция и техническое перевооружение. оборудования, участие в широком внедрении передовых технологий и современных методов управления, производство импортозамещающей продукции, запасных частей, комплектующих для ремонтно-эксплуатационных нужд в узлах и т.д.

Ташкентский региональный железнодорожный узел составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете», финансовую и статистическую отчетность составляют на основании действующих нормативных актов.

Таблица 1.

Динамика качественных показателей предприятия

Наименование индикаторов	Анализируемый период, год			Изменение, в %	
	2019 год	2020 год	2021 год	2021 г. по сравнению с 2019 г.	2021 г. по сравнению с 2020 г.
1. Вагонооборот, в сутки	3,19	2,99	2,77	-14	-8
2. Участковая скорость, км/ч	28,5	28,5	29,10	2,10	2,10
3. Средняя производительность локомотива, брутто тыс. тн.км.	987,0	943,0	997,0	1,01	5,72
4. Средний вес поезда, тн.	3012	3026	3037	0,83	0,36

Показатели, определяющие качество основной деятельности предприятия, можно проанализировать на основании приведенной таблицы. Из данных таблицы 1 выше видно, что качественный показатель оборот вагона на предприятии в 2021 году снизился на 14 % по сравнению с 2019 годом и на 8 % по сравнению с 2020 годом. Участковая скорость осталась неизменной в предыдущие годы по сравнению с 2021 годом. Тот факт, что производительность локомотива увеличилась на 1,01% в 2021 году по сравнению с 2019 годом и на 5,72% по сравнению с 2018 годом, означает, что производительность локомотива повысилась. В целом показатели локомотива компании положительно повлияли на прибыльность. Динамику показателя качества по каждому элементу вышеприведенной таблицы можно проследить на основе диаграммы (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика качественных показателей Ташкентского регионального железнодорожного узла

Как видно из рисунка 1, в 2021 году производительность локомотивов снова увеличилась, а в 2020 году снизилась за счёт уменьшения валового грузооборота и увеличения числа локомотиво-дней.

Повышение рентабельности в транспортной сфере, оптимизация их доходов и расходов также является одним из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день.

Таблица 2.

Динамика объемных показателей предприятия Ташкентского регионального железнодорожного узла

Наименование индикаторов	Анализируемый период, год			Изменение, в %	
	2019 год	2020 год	2021 год	2021 г. по сравнению с 2019 г.	2021 г. по сравнению с 2020 г.
1. Объем отгруженных товаров, тыс. тонн	25542,7	25760,3	26796,6	+4,90	+4,02
2. Грузооборот, тыс. тн.км.	5811,556	6241,400	6526,2	+12,2	+4,56
3. Среднесуточный грузооборот, млн ткм.	15922	17100	17880	+11,8	+4,56
4. Разгрузка, вагон/сутки	1528	1552	1582	+3,53	+1,93
5. Рабочий парк вагонов, вагон/сутки	8128	8434	8223	+1,16	0,97
6. Принятый груз, вагон	1135	1341	1403	+23,6	+4,62

Согласно таблице 2, объем отгрузок на предприятии в 2021 году увеличился на 5% по сравнению с 2019 годом и на 4,02% по сравнению с 2020 годом. Грузооборот увеличился на 12,5% в 2019 году к 2021 году, увеличившись на 4,56% по сравнению с 2020 годом. Принятые отгрузки увеличились на 23,6% в 2021 году по сравнению с 2019 годом и на 4,62% по сравнению с 2020 годом. Все объемные показатели выросли по сравнению с базовым годом, что положительно сказалось на финансовых результатах компании [4].

Конкурентоспособный, прибыльный бизнес является важной задачей для бизнеса. В частности, своевременность расчетов с другими организациями, выполнение бюджетных обязательств и организация адекватной оплаты труда работников зависят от деятельности предприятия, размера прибыли и рентабельности.

Деятельность транспортного предприятия отражается в подвижности имущества, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, использовании материальных и финансовых ресурсов, обилии и эффективном использовании собственных средств.

Список использованной литературы

- [1]. Закон Республики Узбекистан «О железнодорожном транспорте» №766-1 от 15.04.1999 г.
- [2]. Ф.Г. Гулямова. Руководство для независимых бухгалтеров. -Т.: Издательство НОРМА, Ч. 1-2. 2018.
- [3]. Красов А.П. Бухгалтерский финансовый учет на железнодорожном транспорте. Учебник. - М.: «Транспортная книга», 2008.
- [4]. А. Каримов, Ф. Исломов, А. Авлокулов. Бухгалтерский учет. Учебник. -Т.: Шарк 2018 г.
- [5]. Е.А. Федоров Управленческий учет на предприятиях железнодорожного транспорта. Учебное пособие. – М., 2008 г.